

БИОХИМИЯ КРОВИ

Абдуллаева Паризода Рустамовна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, г.
Самарканд, Узбекистан

Халиков Каххор Мирзаевич

Научный руководитель – доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205355>

Аннотация. В организме человека имеются специальные системы, осуществляющие непрерывную связь между органами и тканями и обмен продуктами жизнедеятельности организма с окружающей средой. Одной из таких систем, наряду с интерстициальной жидкостью и лимфой, является кровь.

Ключевые слова: кровь, эритроциты, плотность крови, свертывающая система.

Кровь отличается от других тканей своим агрегатным состоянием – она жидкая. Это свойство связано с его функцией – транспортной. Существует две фазы крови: жидкая (плазма) и плотная (красные клетки). И есть несколько функций крови:

1. Питание тканей и выведение продуктов обмена.
2. Тканевое дыхание и поддержание кислотно-щелочного и водно-минерального баланса.
3. Транспорт гормонов и других метаболитов.
4. Защита от иностранных агентов.
5. Регулирование температуры тела путем перераспределения тепла в организме.

Клеточные элементы крови находятся в жидкой среде — плазме крови. Если оставить свежую кровь в стеклянной посуде при комнатной температуре (20°C), то через некоторое время образуется сгусток крови (тромб), после образования которого остается жидкость желтого цвета — сыворотка крови. Она отличается от плазмы крови тем, что не содержит фибриногена и некоторых белков (факторов) системы свертывания крови. В основе свертывания крови лежит превращение фибриногена в нерастворимый фибрин. Эритроциты опутываются нитями фибрина. Нити фибрина можно получить путем длительного смешивания свежзамороженной крови, наматывая полученный фибрин на палочку. Таким образом, вы можете получить дефибрированную кровь. Для получения цельной крови, пригодной для переливания пациенту,

способной храниться длительное время, в емкость для сбора крови необходимо добавлять антикоагулянты (вещества, препятствующие свертыванию крови). Масса крови в сосудах человека составляет примерно 20% массы тела. 55% массы крови составляет плазма, остальную часть составляют элементы плазмы крови (эритроциты, лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты).

СОСТАВ ПЛАЗМЫ КРОВИ:

- 90% - вода
- 6-8% – белки
- 2% - органические небелковые соединения
- 1% - неорганические соли

БЕЛКОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ

Путем высаливания можно получить три фракции белков плазмы: альбумины, глобулины, фибриноген. Электрофорез на бумаге позволяет разделить белки плазмы на 6 фракций:

- Альбумины – 54-62%
- Глобулины: α 1-глобулины 2,5-5%
- β -2-глобулины 8,5-10%
- α -глобулины 12-15%
- β -глобулины 15,5-21%
- фибриноген (остается на старте) – от 2 до 4%.

Современные методы позволяют получить более 60 отдельных белков плазмы. Количественные соотношения между белковыми фракциями у здорового человека постоянны. Иногда количественные соотношения между разными фракциями плазмы крови нарушаются. Это явление называется ДИСПРОТЕИНЕМИЯ. Бывает, что содержание общего белка плазмы не нарушено. Иногда снижается общее содержание белков плазмы. Это явление известно как ГИПОПРОТЕИНЕМИЯ. Может развиваться: а) при длительном голодании; б) при патологии почек (потеря белка с мочой). Реже, но иногда встречается ГИПЕРПРОТЕИНЕМИЯ – повышение содержания белка в плазме выше 80 г/л. Это явление характерно для состояний, при которых происходит значительная потеря жидкости организмом: неукротимая рвота, профузный понос (при некоторых тяжелых инфекционных заболеваниях: холере, тяжелой дизентерии).

Белки плазмы, их концентрация колеблется в пределах 5,5 – 8,5 г/100 мл. Выделяют следующие фракции: преальбумины, альбумины, α 1-, α 2-, b-, g-

глобулины и фибриноген. Соотношение количества белков этих фракций имеет большое диагностическое значение.

1) Преальбумины выполняют транспортную функцию. Тироксин и ретинол переносятся. Содержание этого белка снижается при циррозе печени и хроническом гепатите печени, когда нарушается ее белоксинтезирующая деятельность.

2) Альбумины – наиболее однородная фракция белков крови. Основная функция — связывание воды, что обеспечивает коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление в крови. Альбумины транспортируют ионы магния, кальция, билирубина, свободные ЛС, стероидные гормоны, лекарственные соединения, такие как антибиотики, барбитураты, сердечные гликозиды. Снижение содержания альбумина наблюдается при повышении проницаемости сосудов клубочка нефрона (нефротический синдром) и заболеваниях печени.

3) α_1 -глобулины. К этой фракции относятся два белка:

Антитрипсин является ингибитором таких протеиназ, как трипсин, химотрипсин, плазмин. Его содержание увеличивается при воспалительных заболеваниях и

Гликопротеин содержит около 40% углеводов. Транспортирует стероиды. Его содержание увеличивается при воспалительных процессах, снижается при циррозе печени.

Большую часть клеток составляют эритроциты (36-48%). Их основной белок – гемоглобин. В процессе своего развития эритроциты теряют ядро и митохондрии. В них остаются только системы, восстанавливающие мембранные структуры, и антиоксидантные системы. В частности, при работе гемоглобина образуется супероксид-ион. Лейкоциты имеют в своем составе ядро и митохондрии и являются стандартными клетками, в которых происходит гликолиз, окислительное фосфорилирование и может запасаться и использоваться гликоген.

Литература:

1. Byshevsky A. Sh., Tersenov O. A. Biochemistry for a doctor // Yekaterinburg: Ural Worker, 1994.
2. Leninger A. Biochemistry. Molecular foundations of cell structure and functions // Moscow: Mir, 1974.
3. Pustovalova L.M. Practicum on biochemistry // Rostov-on-Don: Phoenix, 1999.
4. Khmel'nitsky R. A. Physical and colloidal chemistry // Moscow: Higher School, 1988.